

ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ МОРФОЛОГИИ В НАЦИОНАЛЬНОЙ АУДИТОРИИ

Ботирова Гулнора Аблумуталибовна

Андижанский институт экономики и строительства

Кафедра социально-экономических дисциплин

Раззаков Мухаммадкодир Бахтияр угли

Студент 1 курса 22-21 группы, направление:

бухгалтерский учёт и аудит

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6576685>

Аннотация: Актуальность данной статьи определяется необходимостью поиска условий, при которых изучение морфологии в национальной аудитории максимально эффективным и обеспечит готовность учащихся профессиональных школ к успешному обучению на следующей ступени образования.

Ключевые слова: морфология, грамматика, части речи, методическая литература, различие, эффективность, обучение, семантика.

ВВЕДЕНИЕ

Русский язык занимает одно из важнейших мест в системе учебных дисциплин, поскольку он является не только объектом изучения, но и средством обучения. На уроках русского языка учащиеся приобретают умения и навыки, необходимые для овладения знаниями. Морфология является одним из важнейших разделов курса русского языка.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Морфология (от греч. «форма» и «учение», буквально «учение о форме») - это раздел грамматики, в котором изучается слово в аспекте его грамматических свойств.

В задачи морфологии входит изучение основных понятий грамматики (грамматическая форма, грамматическая категория, грамматическое значение), распределение слов по частям речи, а внутри частей речи по семантико – грамматическим разрядам, рассмотрение грамматических категорий и формообразования отдельных частей речи, а также основных случаев употребления грамматических форм в контексте.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

До середины XX в. в русской грамматике не было четкого различия между морфологией и словообразованием. Однако постепенно словообразование выделилось в самостоятельный раздел грамматики, обособившись от морфологии. В современных учебниках он представлен в виде трёх разделов:

- 1) грамматические классы и разряды слов (части речи);
- 2) грамматические категории;
- 3) парадигматика (системы форм словоизменения). С появлением раздела словообразования содержание предмета морфологии в школьных учебниках стало более чётким.

Морфология, будучи одним из разделов грамматики, тесно соприкасается с лексикологией, словообразованием и синтаксисом. Слова прежде всего, изучаются в лексикологии, где они рассматриваются с точки зрения их конкретной, «вещественной» семантики в качестве обозначений предметов, явлений, признаков и т.д. Однако любое слово является не только лексической, но и грамматической единицей и, наряду с вещественным значением, слово обладает в той или иной форме некоторыми дополнительными, так называемыми грамматическими значениями (время, род, число, падежи и т.д.). Формы слова на основе свойственных им грамматических значений соотносятся друг с другом, а также с формами других слов и могут быть объединены в определённые ряды (парадигмы). Изучение слов по всем указанным параметрам относится уже не к лексикологии, а к морфологии.

Особенно тесно морфология соприкасается со словообразованием. Проблема заключается в том, что не всегда можно чётко определить, где лишь словоформа, а где уже новое лексическое значение слова, например, образование видовых пар глаголов (делать – сделать, записать – записывать). Такие вопросы можно рассматривать как в области морфологии, так и словообразования.

Связь морфологии и синтаксиса проявляется в том, что морфология изучает грамматические свойства слов, обеспечивающие их способность участвовать в построении предложений. Различие морфологии и синтаксиса заключается в том, что объектом изучения морфологии является слово, тогда как для синтаксиса объектом изучения служит предложение, элементы предложения в виде разных групп слов. И морфология, и синтаксис рассматривают слова, но подходят к ним с разных сторон и выясняют разные взаимоотношения слов в общей системе языка.

Основными понятиями морфологии являются понятие формы слова (словоформы), грамматического значения, грамматической категории, морфологической парадигмы и части речи. С опорой на эти понятия описывается морфологический строй русского языка. Младшие школьники на уроках русского языка оперируют практически всеми

морфологическими понятиями, хотя и не используют соответствующую научную терминологию.

Формирование основ изучения морфологии предполагает развитие у учащихся образного и логического мышления. Успешное обучение учащихся требует от преподавателя хорошего владения теоретическим материалом, понимания сложности раздела «Морфология», знания проблемы изучения частей речи и национальных особенностей учащихся. В курсе морфологии в профессиональных школах изучаются части речи и их формоизменение: имена существительные, прилагательные, глаголы; личные местоимения и знакомство с некоторыми другими разрядами местоимений; знакомство с наречиями, предлогами, союзами, в программах углублённого изучения русского языка – с именами числительными.

Методика морфологии – раздел методики грамматики, исследующий процессы усвоения учащимися грамматических понятий и закономерностей при изучении частей речи, способы выработки практических умений и навыков в употреблении частей речи, образовании и употреблении форм склонения, спряжения и т.д., возникающие при этом типичные трудности и ошибки, их частоту, причины и пути их устранения. Особенности методики изучения морфологии обуславливаются её изучением. Познавательной целью изучения морфологии является усвоение основных морфологических понятий. Практические цели изучения морфологии заключаются в формировании морфологических умений и навыков, главное из которых – различать части речи и производить морфологический разбор.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В заключении можно сказать, что морфология является одним из важнейших разделов курса русского языка. В задачи морфологии входит изучение основных понятий грамматики, распределение слов по частям речи, а внутри частей речи – по семантико-грамматическим разрядам. Рассмотрение грамматических категорий и формообразования отдельных частей речи, а также основных случаев употребления грамматических форм в контексте. Морфология, будучи одним из разделов грамматики, тесно соприкасается с лексикологией, словообразованием и синтаксисом. Специфика морфологических понятий является причиной затруднений, возникающих у учащихся при формировании понятий. Для овладения грамматическим понятием необходим определённый уровень развития

абстрактного мышления, который создаётся в процессе обучения и требует специальных упражнений.

Литературы

1. Azizov O. Safaev A. Jamolxonov. O'zbek va rus tillarining qiyosiygrammatikasi. T., 2006.
2. Современный русский язык. Под ред. Белошапковой. М.: «Высшая школа»,1989.
3. Кененбаев Е.Т. Коммуникация и правомерность использования некоторых терминов, связанных с этим понятием//Вестник Челябинского государственного университета, 73-82.
4. Львов М.Р., .Рамзаева Т.Г.,Светловская Н.Н Методика обучения русскому языку в начальной школе-М. 1987.
5. А.К.Карпов Морфология современного русского языка Н.-2019